

POLAND

POLAND

RAXMANINOV IJODIDA SHARQONA OHANG XUSUSIYATLARI.**Omonjonova Odinaxon Farruxjon qizi**O`zbekiston davlat konservatoriyasi
"Kompozitorlik va cholg'ulashtirish" kafedrasini
1-bosqich magistrantii**Sh.E Ibragimova**Ilmiy rahbar: O`zDK " Musiqa nazariyasi"
kafedrasini kata o`qituvchisi.<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987283>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Raxmaninov ijodining kuylaridagi sharqona ohanglar va ularning hususiyatlari, rus kompozitorlarining Sharq mamlakatlariga bo`lgan qiziqishi va rus kompozitorlari ijodida sharqona ohanglarning o`rni haqida qisqacha yoritilgan. Aynan Raxmaninov ijodida sharqona tamoyillar to`g`risida hamda kompozitorning asarlarida kelgan G`arb Sharqi ijrochilik uslubi haqida so`z yuritilgan .

Аннотация: В данной статье кратко рассматриваются восточные интонации и их особенности в мелодике творчества Рахманинова, интерес русских композиторов к странам Востока и роль восточных мелодий в творчестве русских композиторов. В произведениях Рахманинова идет речь о восточных началах и западно-восточном стиле исполнения, появившемся в творчестве композитора.

Abstract: In this article, the oriental melodies and their characteristics in the melodies of Rachmaninoff's work, the interest of Russian composers in Eastern countries and the role of oriental melodies in the works of Russian composers are briefly discussed. In Rachmaninov's works, there is talk about oriental principles and the Western-Eastern style of performance that appeared in the composer's works.

Kalit so`zlar : Raxmaninov, orientalizm , SHarqona ifoda vositalari, lo`li musiqalari uslublari, ijrochilik manerasi.

Ключевые слова: Рахманинов, ориентализм, восточные средства выразительности, цыганский музыкальный стиль, цыганская манера исполнения.

Key words: Rachmaninov, Orientalism, Eastern means of expression, Gypsy music styles, performance style.

Musiqa san`atida betakror asarlar yaratish va musiqiy asarlarini ijrochi va tinglovchilar qalbidan joy olishi kompozitordan yetuk qobiliyat va juda katta mehnat talab qiladi. Mana shunday qobiliyat egalaridan biri, buyuk kompozitor, mahoratli ijrochi va yirik dirijyor Sergey Vasilevich Raxmaninov butun jahon

musiqachilarining kontsert repertuaridan o`rin olgan yorqin va hissiyotlarga boy asarlarning muallifidir. Uning asarlari o`zining drammatizmi, musiqiy talqini va o`zgacha xarakteri bilan ajralib turadi. Ko`plab janrlarda asarlar bastalagan kompozitorning ijod namunalari turfa xil va rang baranglikka ega bo`lib, har birida Vatan sog`inchi, milliylikni qadrlash g`oyalari ilgari suriladi.

Kompozitor turli janrlarda ijod qilganligini yana bir bor ta`kidlash joiz. U opera va simfoniyalar, vokal-simfonik, orkestr, kamer-cholg`u va fortepiano uchun asarlar, romanslar va xorlar yozgan. Aynan kompozitorning ijodida sharq ohanglari bilan ajralib turadigan asarlari ham mavjud.

XVIII va XIX asrda rus kompozitorlarining Sharq mamlakatlari madaniyatiga bo`lgan juda katta qiziqishi tufayli, sharqona ohanglar rus klassik musiqalarida namoyon bo`la boshladi. Dastlab, M.I Glinka, "Qudratli to`da" va A.G.Rubinshteyn kabi rus kompozitorlari o`z kompozitsiyalarida musiqiy tafakkurlaridan kelib chiqqan xolda sharqona kuylarni 3 xil yo`nalishda kiritishgan:

- 1) |Asarning sharqona nomlanishi orqali aks ettirish;
- 2) Sharqona kuylarga hos bo`lgan ifodaviy vositalarni qo`llash orqali sharq ohanglariga o`xshatma (bular kuy ichidagi harakati bilan namoyon bo`ladi: pog`onasimonlik, asosiy tayanch tovushlarni atrofidagi tovushlar bilan qurshab ijro qilinishi, melizmlar va yana bir yorqin vosita - orttirilgan sekunda orqali);
- 3) Sharq kuylari sitatalaridan foydalanish va o`zgacha uslubda garmonizatsiya qilish;

Ushbu uch yo`nalish ko`pincha, birlashganini ko`rish mumkin. Xususan, M.I. Glinka "Ruslan va Lyudmila" operasida "Forscha xor", Rimskiy-Korsakovning "Shaxrizoda" simfonik syuitasi, Balakirev "Islamey" va boshqa bir qancha kompozitorlarning asarlarini misol keltirish mumkin.

Raxmaninov ijodida ham sharq ohanglari va melizmlarni seziladi va kompozitorning ijodiy yo`li davomida sharqona hususiyatlar turli ko`rinishlarda namoyon bo`ladi. Ahamiyatli tomoni shundan iboratki, Raxmaninovning rus orientalizmi musiqa madaniyatida alohida sahifa deyilsa mubolag`a bo`lmaydi. Raxmaninov Vena klassiklari (Gaydn, Motsart, Bethoven) va rus "Qudratli to`da" vakillaridan farqli o`laroq Sharq musiqasi tamoyillariga ekzotik-etnografik yoki illyuzor orientalistik nuqtai nazardan emas, balki, sharqona uslubning bevosita ifodalari asosida izchil yondashgan. Butun ijodiy jarayonida mazkur uslubni teran anglash va to`laqonli aks ettirishga astoydil intilgan. [1,18-bet]

Raxmaninov asarlarini tahlil qilganda, sharqonalik husuisyatlari, qanday ifodalanganligiga e'tiborni qaratish lozim [4,77-bet]. Kompozitorning ijodidagi Pushkin she'riga yozilgan "He пой, красавица" (Kuylama sohibjamol) romansida sharqona bo'yoqlar va Birinchi simfoniya sharq ohanglarini eslatuvchi kichik elementlar va motivlari uchraydi, shu bilan birga ikkinchi fortepiano uchun konsertini birinchi qismi yondosh partiyasining mavzusida ham sharqona ohanglar yangraydi. Bunda Raxmaninov uslubidagi sharq va rus musiqasining qorishib ketganligi va yangi sharqiy jihatning namoyon bo'lishini ko'rish mumkin.

Raxmaninov ijodida Sharq musiqasiga xos turfa xususiyatlar quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

- 1) Asar nomining Sharqqa aloqadorligi - aniq ko'rsatilgan bevosita bog'liqlik (misol uchun: "Sharq raqsi", "Sharq eskizi", "Tsigancha kaprichio");
- 2) Asarning Sharqqa aloqadorligi janran, shaklan yoki usluban ta'kidlangan ramziy bog'liqlik ("Vokaliz", "Elegiya");
- 3) Yuqoridagi 2 xususiyatlarsiz, lekin, sharqona uslub (ritmik usul, kuychanlik, bezaklarning tufa xilligi) ga ega bilvosita bog'liqlik. [1,19-bet]

Raxmaninovning sharqga bo'lgan qiziqishi ijodining butun davriga xosdir. Umuman olganda, "rus musiqiy orientallik" kompozitorning turli janrdagi asarlarida aks etadi: operalar, kontsertlar, romanslar va preludiyalarida ko'rish mumkin. Raxmaninovning musiqiy orientalligi janr jihatidan aniqligi bilan yaqqol seziladi:

- 1) raqs orqali ("Vengercha raqs", «Sharq raqsi», "Aleko" operasining raqs sahnalarida erkaklar raqsi va ayollar raqsi);
- 2) qo'shiq orqali ("He пой, красавица" romansi, "Aleko" operasidan Zemfira qo'shig'i "Старый муж грозный муж" va boshqalar);
- 3) Kamer va cholg'u asarlari orqali: (forteplano uchun "Serenada" op. 3 № 5, Etyud-manzara" op 39 №9, Prellyudiya op 23 №5). [3,291-bet]

Raxmaninovning forteplano va orkestr uchun Ikkinchi konsertida sharqona xususiyat va uslublar yaqqol seziladi. Ushbu kontsertda kompozitor o'ziga xos mahorati va uslubini mujassamlashtirib, mavjud bo'lgan barcha ifoda vositalari, shu jumladan, sharqona ifoda vositalariga murojaat qiladi. Musiqashunos olim T.G'afurbekovning ta'kidlashicha: "Raxmaninov yangi ijodiy jarayonni ayni sharqona forteplano va orkestr uchun Ikkinchi konserti bilan boshlagan". Ijodining yetuk davrida kompozitor o'zining "Sharqona dunyoqarashi" dan kelib chiqib yozgan kompozitsiyalari buning aniq dalili deyilsa mubolag'a bo'lmaydi.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Fortepiano va orkestr uchun ikkinchi konsert (d moll) ning Birinchi qism yondosh partiyasini qisqacha tahlil qilib misol sifatida ko`rib chiqamiz. Mavzudagi harakat va kuyning yuqori tomonga intervallar orqali ko`tarilishi nafis melodiyaning hosil qiladi. Kuy ifodaviylik jihatidan keng nafasli yorqin mavzu sifatida keladi. Kuydagi pog`onasimonlik va tovushlarning alteratsion o`zgarishi, ritmik xususiyatdan oddiylik va shu bilan birga murakkablik (sinkopalarining ishlatilishi) ham mavjud. Yuqorida ta`kidlanib o`tilgan xususiyatlarning sintezlashish jihatini sezish mumkin. Ya`ni, o`zining musiqiy orientalizmini kuydagi bilvosita ifoda vositalari orqali ko`rsatib bergan.

Kompozitorning bir necha asarlarida G`arb Sharqi musiqalari shuningdek, ispan, venger va lo`li xalq musiqalarining ayrim xususiyatlari borligini sezish mumkin. Ko`p olimlarning fikricha Raxmaninovning musiqiy tafakkurida Sharqonalik va G`arb Sharqi ohanglari borligini aniq ta`kidlab o`tadi.

D.V.Jitomirskiy o`zining 1945 yilda yozgan "Rahmaninovning fortepiano asarlari" ilmiy maqolasida Raxmaninov Vatan sog`inchini tasvirlashda tsigan musiqalariga xos bo`lgan ekspressivlik, emotsionallikka boy harakat va garmoniya orqali tasvirlaydi [5,88-bet].

Kompozitorning bir necha romanslarida ,xususan, lo`lilarning qo`shiq uslubi va ulardagi xis tuyg`ulik, ekspressivlik, pastki registrarda yo`g`on va yopiq ovozda ijro qilinishi, fortepiano cholg`usidagi jo`r ovozlikning imkoniyati juda keng va chegarasizligi mavjud. Bunda so`zlar rus tilida lekin kuylash doimiy rus romanslari ijrochiligidan yiroqdaligi yaqqol seziladi. Masalan, D.Merejkovskiyning so'zlariga "O, нет,молю неуходи" (Yo`q, iltimos, ketmang) "op. 4 №1, A.Apuxtina so'zlariga "O, не грусти..." (Oh, xafa bo'lmang) op. 14 № 8 yozilgan romanslari va boshqa ko`plab romans qo`shiqlarida aynan tsigan ijrochiligi maneralarini ko`rish mumkin. Ushbu romanslar Moskva tsigan qo`shiqchisi A.Aleksandrova va uning singlisiga bag`ishlanib yozilgan.

Raxmaninovning pianinochi sifatida ijro etish uslubida tadqiqotchilar his-tuyg'ularning ozodligini ta'kidlaydilar (hissiy ekspressivlik va his-tuyg'ularning ochiq ifodasi, temp va dinamikada keskin kontrastlar) [4,292-bet].

Xulosa qilib aytish mumkinki, Raxmaninov o'zining betakror asarlarida ishlatgan sharq ohanglariga xos bo'lgan hususiyatlar o'zining ichki ovozi va qalb tubidan chiqqan ohanglardir. Kompozitorning juda ko'plab asarlarida aynan sharqonalik tamoyillari qanday yoritilishi juda ko'p olimlar tomonidan o'rganilib kelinmoqda. Har bir kompozitorning o'z uslubi bor, asarlarining fakturaviy jihatdan, garmoniya va kuy jihatdan bayon etish uslublari bo'ladi va aynan Raxmaninovning orientalizmi va Sharq kuylari tamoyillariga bo'lgan murojaati ham o'z uslubining asosiy poydevori bo'lgan deb ishonch bilan ayta olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T.G'ofurbekov "Musiq – mening borlig'im" , T., - 2015
2. Воспоминания о Рахманинове. М., - 1967
3. Д. Рахимова "Об ориентальных особенностях музыки С.В. Рахманинова", <https://lib.herzen.spb.ru>, 2008
4. Даниил Топилин статья «С. В. Рахманинов — гармония Запада и Востока» // www.cyberleninka.ru, 2021
5. Д.В. Житомирский «Фортепианное творчество Рахманинова», Журнал "Советская музыка" – 1945.

